

ধনতন্ত্র ও তার বিকাশ

প্রবুদ্ধনাথ রায়

নানা বিষয়ের রচনায় এবং কথোপকথনে ধনতন্ত্র বা পুঁজিবাদ কথাটির বহুল ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। কথাটি নানা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। অথচ সর্বসম্মত কোন বিশিষ্ট অর্থে এর প্রয়োগ বাঞ্ছনীয় সে সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্ত এখনও নেই। কখনও এমনও বলা হয়, ধনতন্ত্র বলে কোন সুনির্দিষ্ট অর্থ ব্যবস্থা থাকতে পারে না। যারা এ মত পোষণ করতেন বা এশনও করেন তাদের মধ্যে অর্থনীতিবিদ এবং ঐতিহাসিকরাও আছেন। অর্থনীতির ক্ষেত্রে বলা হয়, তত্ত্বের প্রয়োজনে যে সমস্ত কল্প অর্থনীতিতে অপরিহার্য তাদের উদ্ভাবনায় ইতিহাসভিত্তিক কোন সূত্রের সাহায্য নেওয়া রীতি নয়, অথচ ঐ জাতীয় বিশেষ প্রকার সূত্র ব্যতিরেকে ধনতন্ত্রবাদকে সংজ্ঞায়িত করা সম্ভব নয়। আর ঐতিহাসিকদের মনোভাবে যে ধারণা কাজ করছে তা হলো ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহে বৈচিত্র্য ও জটিলতার যে যে বিন্যাস তাতে সাধারণ কোনো সূত্রের সাহায্যে ধনতন্ত্রের কোনো সংজ্ঞা নির্দেশ একান্তই অসম্ভব। ইতিহাসের যে কোনো সময়কাল বহু উপাদানের সমষ্টি, অতএব কোনো একটি উপাদান বৈশিষ্ট্যে তাকে চিহ্নিত করা অসম্ভব না হলেও আবাসনীয়। আর ঐভাবে সংজ্ঞায়িত করা হলে সেটা হবে একান্তই অর্থনৈতিক ধারণা যা কোনোক্রমেই ঐতিহাসিক ধারণা হতে পারে না। ফলে ধনতন্ত্রের উৎস অন্বেষণ নিষ্ফল হতে বাধ্য। সন্দেহ হয় ঐ মতবাদের পেছনে কোনো গুঢ় অভিসন্ধি বর্তমান ছিল কি না। ধনতন্ত্রবাদ কোনো ঐতিহাসিক ধারণা না হলে বর্তমান সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনে যারা উদ্যোগী তাদের পায়ের তলার মাটি সরে যেতে বাধ্য এবং ধনতন্ত্রবাদ সম্পর্কে যার মৌলিক অবদান সেই মার্কসের ক্ষেত্রে বলা যায় তিনি মনীচিকার পেছনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ছাড়া কিছু নয়।

অর্থনীতিবিদদের মধ্যে কেউ কেউ, বিশেষ করে যারা অষ্টীয় চিন্তাধারায় বিশ্বাসী, তারা ধনতান্ত্রিক কথাটি যে অর্থে ব্যবহার করেন তার সঙ্গে ধনতন্ত্রের ঐতিহাসিক ভিত্তি সংবলিত পরিচিতির কোনো সাদৃশ্য নেই। অষ্টীয় মতে 'ধনতান্ত্রিক' কথাটি ব্যবহৃত নিতান্তই প্রায়োগিক অর্থে। ঘূর্ণপথে-উৎপাদন পদ্ধতি যা সময়সাপেক্ষ তাই ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি বলে অভিহিত হয়। এই ধারণা মূলধনের একটি বিশেষ স্বরূপের ওপর মীড়িয়ে আছে। উৎপাদনের হাতিয়ারগুলির মালিকানা ধরণ নিয়ে এই দৃষ্টিভঙ্গির কোনো মাথাবাতা নেই। প্রাথমিক স্তরোত্তীর্ণ যে কোনো উৎপাদন পদ্ধতি সে অর্থে অবশ্যই ধনতান্ত্রিক কিন্তু সেই অর্ধের ওপর নির্ভরশীল কোনো দৃষ্টিভঙ্গি ঐতিহাসিক বিভাজনের উদ্দেশ্যসাধনে একেবারেই নিষ্ফল। ধনতন্ত্র যে একটি বিশেষ ঐতিহাসিক ব্যবস্থা সে বিষয়টি অষ্টীয় তত্ত্বে একেবারেই অথবা থেকে যায়।

ধনতন্ত্র সম্পর্কে আরও একটি ধারণা বিদ্যমান এবং এই ধারণাও ধনতন্ত্রের মূল স্বরূপ নির্ধারণে একেবারেই কার্যকর নয়। এই ধারণায় ধনতন্ত্র একটি অবাধ ব্যক্তিগত উদ্যোগ

ব্যবস্থা, যে ব্যবস্থার অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সম্পর্ক শাসিত হয় চুক্তিদ্বারা, মানুষ যে ব্যবস্থায় স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থা করতে পারে এবং যে ব্যবস্থায় আইনী বাধাব্যবহতা বা বাধানিষেধ অমুপস্থিত। এর ফলে ধনতন্ত্র এবং মুক্ত প্রতিযোগিতা জন্মানার সঙ্গে সমগোষ্ঠীয় হয়ে যায় অবাধ বাণিজ্য। ধনতন্ত্রের অধিকাংশ প্রবক্তারা এই ব্যবস্থাকে স্বাধীন ও অবাধ বলে চালিয়ে থাকে।

প্রথমত, ধনতন্ত্রের যে অর্থ ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল তা ওয়ার্ল্ডের সামব্যাটের লেবালিগের খেলাই সম্ভব হয়। সামব্যাট ধনতন্ত্রের গঠন অথবা কার্য প্রক্রিয়ার কোনো বিশেষ দিকের ওপর গুরুত্ব দেননি। সলদিকের সমন্বয়ে সৃষ্টি যে উদ্বোধক শক্তি একটি যুগের জীবনধারণকে অনুপ্রাণিত করেছিল তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তাঁর মতে এই উদ্বোধক শক্তির সৃষ্টি হয় একদিকে উদ্যোগের প্রবৃদ্ধি ও দুঃসাহসিকতা এবং অন্যদিকে হিসেবী মনোভাব ও বিচারবুদ্ধির সম্মেলনে। আধুনিক অথবা অন্যান্যকালের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণে যে সমস্ত অর্থনৈতিক প্রসঙ্গ এবং সম্পর্ক ভিত্তিকরূপে তাদের কার্যকরী করতে মানের যে সব অবস্থা এবং মানবিক আচরণ গুরুত্বপূর্ণ তাদের মধ্যে সামব্যাট ধনতন্ত্রের উৎস সন্ধান করেছিলেন। প্রাক-ধনতন্ত্রীয় অবস্থায় মানুষ ছিল 'প্রাকৃতিক মানুষ' যার ভাবনায় অর্থনৈতিক কার্যাবলীর উদ্দেশ্য ছিল মানুষের প্রাকৃতিক চাহিদা মেটাণের রসদ যোগানো। ঐকালে সমস্ত শ্রেণী এবং প্রযত্নের কেন্দ্রবিন্দু ছিল জীবনস্থ মানুষ। অপরদিকে 'ধনতান্ত্রিক মানুষ' প্রাচীন এবং মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির ও মূল্যবোধের 'প্রাকৃতিক মানুষ'কে ধ্বংসসাধন করে অর্থনৈতিক কার্যকলাপের উৎস হিসাবে নিয়ে এসেছে পুঁজি সম্প্রসারণ, বিচারবুদ্ধি শ্রুতি প্রবৃদ্ধি। এই শ্রুতির কাছে জীবনের সব কিছু হিসেবে নিকেশের মাধ্যমে সমর্পিত। এই চিন্তাধারার সঙ্গে সুর মিলিয়ে ম্যাক্স ওয়েবার ধনতন্ত্রের মূলমন্ত্র চিহ্নিত করেছিলেন সেই মনোভাব দিয়ে যা হিসেবনিকেশ এবং নিয়মানুগ পদ্ধতির ওপর নির্ভরশীল হয়ে মুনাক্ষা অর্ধেযী।

দ্বিতীয়ত, ঐতিহাসিক বিষয়ের বিশ্লেষণে প্রচ্ছন্ন আছে আর একটি অর্থ। সেটা যে কখনও স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে তা নয়। এক্ষেত্রে ধনতন্ত্রকে বলা হয়েছে দূরত্ব বাজারের উদ্দেশ্যে উৎপাদন সংগঠন। এই সংজ্ঞায় অতীতের তথাকথিত কারিগর সঙ্ঘ (Craftguild) এর কোনো স্থান নেই। সেই কালে কারিগরেরা শহরের বাজারে তাদের পণ্য খুচরো বিক্রি করতো। তথাপি ধনতন্ত্রের সংজ্ঞায় এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের একটি ভূমিকা একেবারে অস্বীকার করা যায় না। যে মুহূর্ত থেকে উৎপাদনক্রিয়া ও খুচরো বিপণন স্থান এবং কালে বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করলো এবং পাইকারি ব্যবসায়ীরা মুনাক্ষা অর্জনের উদ্দেশ্যে অর্থদানদের ভিত্তিতে পণ্য ক্রয়ের আগাম ব্যবস্থার সূত্রপাত করলো তখন থেকেই ধনতন্ত্রের সূচনা হতো লাগল। এই ধারণটির জন্ম জার্মান হিস্টোরিক্যাল স্কুলের বিকাশের ধারা বিষয়ে মতামত প্রয়োগের ফলে। এই স্কুল মধ্যযুগীয় প্রাকৃতিক আর্থব্যবস্থা এবং তৎপরকর্তী মুদ্রাভিত্তিক আর্থব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করতো এবং বাজারের আয়তনের ভিত্তিতে বিকাশের বিভিন্ন ধাপ চিহ্নিত করতো। এরই সঙ্গে সুর মিলিয়ে ধনতন্ত্রের সংজ্ঞা হিসেবে বলা হতো এটা একটি আর্থব্যবস্থা যার পেছনে চালিকাশক্তি হলো মুনাক্ষা প্রবৃদ্ধি। বাণিজ্যেই হোক, সুদের কারবারেই হোক, উৎপাদনেই হোক, যে কোনো ক্ষেত্রেই আয়ের উদ্দেশ্যে কোনো বিনিয়োগ হলেই বলা হতো সেটা ধনতন্ত্রের সাক্ষাৎরূপ। এর সঙ্গে ধনতন্ত্রের বাণিজ্যিক চরিত্র যুক্ত করলে ধনতন্ত্র যে রূপ পরিগ্রহ করে তা অধ্যাপক নসবামের সংজ্ঞার খুব কাছে চলে যায়। অধ্যাপক নসবাম বলতেন ধনতন্ত্র একটি বিনিয়োগভিত্তিক আর্থব্যবস্থা যেখানে অর্থনৈতিক কার্যকলাপের অবস্থান নির্ণীত হয় একটিমাত্র মীতিতে -- অপরিসীম মুনাক্ষা। অবশ্য এন সঙ্গে উনি আর একটি বৈশিষ্ট্য জুড়ে দিতেন -- ধনতন্ত্র একটি আর্থব্যবস্থা যেখানে দুটি শ্রেণীতে সমাজব্যবস্থা বিভক্ত। একশ্রেণী হলো মালিকপক্ষ আর অন্য শ্রেণী হলো সম্পদহীন শ্রমিক পক্ষ। ধনতন্ত্রকে এইভাবে সংজ্ঞায়িত করার উদ্দেশ্য হলো মধ্যযুগীয় 'প্রাকৃতিক আর্থব্যবস্থা' এবং মীমিত অর্থনৈতিক দিগন্তের ওপরে বাণিজ্যিক কারবারের প্রভাব বিস্তারের মধ্যে ধনতন্ত্রের উৎস অন্বেষণ করা এবং ধনতন্ত্রের বিকাশের ধাপ

ভাবের জঠরে আসন্ন ব্যবস্থার অগ্রিম আভাস থাকতে হবে, তাবও চেয়ে দৃকহ কাজ হবে, কোনো আর্থ ব্যবস্থার উদ্ভবের পূর্বে এবং তার অবর্তমানে তাব সম্পর্কে পূর্ণ ও পরিণত কোনো ভাবের আবির্ভাবকে ব্যাখ্যা করা।

পঞ্চাশতের, গত কয়েক যুগে আমাদের গবেষণাব ফলে জ্ঞান যতই সমৃদ্ধিলাভ করেছে ততই ইতিহাস রচনা চর্চায় ব্যবহৃত সংজ্ঞাটি ক্রমশই মার্কস উদ্ভাবিত এবং নিয়োজিত ধারণার কাছাকাছি চলে এসেছে। ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এবং গুরুত্বও আরোপিত হয়েছে পুঞ্জিপতি এবং সর্বস্বাবার মধ্যে একটি নতুন গোত্রের শ্রেণী বিভাজনের আবির্ভাব। অপরপক্ষে অর্থনৈতিক কার্যাবলীর পার্চালিকা শক্তি হিসেবে মুনাফা প্রবৃতির ওপর গুরুত্ব ক্রমাগত হ্রাস পেয়েছে। উৎপাদক ও পুঞ্জিপতির মধ্যে একটি নতুন সম্পর্কের আবির্ভাব দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, যে সম্পর্কটা অনেকটা উনবিংশ শতাব্দীর পরিণত শিল্পব্যবস্থায় প্রভু ও মজুরের মধ্যে নিয়োগগত সম্পর্কের সঙ্গে সদৃশ। মার্কসের ভাবধারায় প্রভাবিত হয়ে ঐতিহাসিকরা এই নতুন সম্পর্কের ব্যাপারে আগ্রহান্বিত হয়েছেন এটা ঠিক নয়, বহু গবেষণাব মাধ্যমে ইতিহাস বিকাশের ওপর সংগৃহীত নতুন তথ্যের আলোকেই এই সম্পর্ক উদ্ভাসিত হয়েছে। ধনতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে একটি বিশেষ ধরনের মজুরি প্রথা যাতে শ্রমিকরা যে পণ্য উৎপাদন করেন তাতে তাদের কোনো মালিকানা থাকে না, শ্রমিক তার শ্রমের ফসল বিক্রয় করে না, সে বিক্রয় করে তার শ্রম। শ্রমের ফসল বিক্রয় আব শ্রম বিক্রয়ের মধ্যে যে পার্থক্য সেটাই অর্থনৈতিক দিক থেকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

সঠিক সংজ্ঞা অনুসন্ধানে আমাদের এই প্রচেষ্টা কিন্তু কোনোক্রমেই এমন কিছুই ইঙ্গিত দেয় না যে বিভিন্ন আর্থ ব্যবস্থার সীমানা ইতিহাসেব পৃষ্ঠায় খুব স্পষ্ট রেখায় অঙ্কিত করা সম্ভব। বাস্তবে কোনো ব্যবস্থাই পূর্ণ বিশুদ্ধ অবস্থায় প্রকট নয় এবং যে কোনো সময়কালেই তার পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী কালের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বিচিত্র এবং জটিল মিশ্রণের অবস্থায় বিদ্যমান থাকে। নতুন সমাজের বহু বৈশিষ্ট্যই অতীতের জঠরে অবস্থান করতো আব পুরনো সমাজের বহু স্মরণ চিহ্ন নতুন সমাজে বিস্মৃতি অবস্থান করে। আমরা ধনতন্ত্রের যে ধারণা গ্রহণ করছি তা হলো, ব্যবস্থা থেকে ব্যবস্থান্তরে উত্তরণ সাময়িক এবং সংক্ষিপ্ত কিছু বিনতি ব্যতিতবে, প্রত্যেকটি ঐতিহাসিক সময়কাল কেবল একটিমাত্র কমবেশি সমন্বিত অর্থনৈতিক রূপের দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং উল্লিখিত সময়কালটিতে প্রচলিত আর্থ-সামাজিক সম্পর্কগুলিব মধ্যে একমাত্র মুখ্য ধবনটিই সেই সময়কালটিতে চারিত্রিএণ করতে পারে। অতএব কোনো বিশেষ সময়কালের আলোচনায় কেবলমাত্র মুখ্য আর্থ সামাজিক সম্পর্কটিকে গুরুত্ব দিলে এবং অন্যান্য সমস্ত জটিলতাকে উপেক্ষা করলে বিশ্লেষণের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে চিন্তাভাবনার অগ্রসর হয় সহজ ও সম্ভব। নতুন কোনো অর্থনৈতিক রূপের আবির্ভাবেই আমরা উৎসাহিত হব না এবং এই রূপকে তার আবির্ভাব মাত্রই পর্ববর্তী সময়কালের নতুন নাম বচনায় ব্যবহার করবো না। অনেক বেশি তাৎপর্যের হবে সেই পর্যায় যখন নতুন রূপটি তাব পেখম বিস্তার করে তার ছাপটি সমগ্র সমাজের ওপর রাখতে পারবে এবং বিকাশের গতি প্রবণতাকে দৃঢ়ভাবে প্রভাবিত করতে পাবে। এটাও সত্য যে ঐতিহাসিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়াটি হলো পর্যায়ক্রমিক এবং ধাবাবাহিক। এমন কোনো ঘটনা নেই যে তার পূর্ববর্তী ঘটনাব সঙ্গে যুক্তিগ্রাহ্য পৰস্পরায় সম্পর্কিত নয় এবং সেই কারণে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াটি আগাগোড়াই ধাবাবাহিকতা গুণে সমন্বিত। কিন্তু বিভিন্ন সময়কালে এবং যুগে বিভক্ত কোনো ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার যে ধাবণা তাতে প্রত্যেকটি সময়কাল এবং যুগ তাব নিশিষ্ট অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দ্বারা চবিত্রায়িত। এই ধাবণা থেকে সূচিত হয় যে অর্থনৈতিক বিকাশের ধাবায় এমন সব গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত থাকে যখন তার লয় বা ছন্দ অস্বাভাবিকভাবে স্তব্ধিত হয় এবং যখন ধাবাবাহিকতায় ছেদ পড়ে অর্থাৎ ঘটনার শ্রোতে আচমকা দিক পবিকর্তন ঘটে।

আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার ধারণায় ঐতিহাসিক বিকাশের বিভিন্ন ধাপ চিহ্নিত করণের যে কাজ তা শুধু সূরিধাব সূবাদেই নয়, সেটা একটি দায়বদ্ধতাও বটে। যদি ঐ ব্যবস্থার বিবরণকে সত্যের

প্রতিফলন হতে হয় তবে এই দায়বদ্ধতাকে সমীহ কবতে হবে। মনে রাখতে হবে ঐতিহাসিক ঘটনা পরস্পরকে যে বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য তা হলো একদিকে কোনো বিশেষ সময়ে ঐ পরস্পরের ধরনের সুসম্বন্ধিত একটি রূপ আব অনাদিকে সেই পরস্পরায় উত্তরণজনিত সহজাত অস্থিরতা। এ কারণ সমাজ যে সব ধাতু দিয়ে তৈরি তাদের মধ্যে বিবোধ এবং আন্তঃক্রিয়াই গতি এবং পরিবর্তনের স্রোত; কোনো বিশেষ ধাতুর বৃদ্ধির বর্ণনা নয়। বিশিষ্ট সব রূপান্তর যা ঘটেছে তাদের ক্ষেত্রে তো এ কথা বিশেষভাবে সত্য। ব্যাপারটা এরকম বলে, বিকাশ যখন একটি বিশেষ স্তরে পৌঁছয় এবং সমাজের বিভিন্ন সংগঠক উপাদান বিশেষ প্রণালীতে একত্র অবস্থান করে তখন ঘটনাসমূহ অস্বাভাবিক দ্রুততায় চলতে শুরু করে। তখন শুধু যে পরিমাণগতভাবে বৃদ্ধি ঘটেতে থাকে তাই নয় সমাজ সংগঠক বিভিন্ন উপাদানগুলির মধ্যে ভারসাম্যেরও একটি পরিবর্তন ঘটে। ফলে অভিনব সব সৃষ্টির জন্ম হয় এবং সমাজের বুননিতে আকস্মিক পরিবর্তন ঘটে। যেন বিকাশের কোনো কোনো স্তরে বিক্রিয়া-পরস্পরা হঠাৎ গতিসম্পন্ন হয়ে ওঠে।

নিঃসন্দেহে এ কথা বলা যেতে পারে অর্থনৈতিক সমাজের যে বৈশিষ্ট্য এ ধরনের ফলাফলের জন্ম দেয় এবং সেই কারণে আমাদের ধনতন্ত্র সম্পর্কে যে বিশেষ ধারণা অর্থাৎ ধনতন্ত্র যে একটি আলাদা ধরনের বালস্থা এবং ইতিহাসের বিশেষ সময়কালের চরিত্র তার ধাবক ও বাহক হিসেবে গণ্য হয় তা হলো — অনাদি ইতিহাস শ্রেণীবিভক্ত সমাজের ইতিহাস। সমাজ বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত এবং কোনো বিশেষ শ্রেণী বা কয়েকটি শ্রেণীর জোট সবচেয়ে প্রভাবশালী হয়ে ওঠে এবং অন্যান্য শ্রেণীর সঙ্গে আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে বিবোধে বা সংঘাতে যায়। এর ফলে নির্দিষ্ট কোনো বিশেষ সময়কালের ওপর গুণগত একটি অভিন্নতা আরোপিত হয়। সেই সময়কালে যে শ্রেণী সামাজিক এবং রাজনৈতিকভাবে প্রভুত্ব করে সেই তার ক্ষমতা খাটিয়ে সেই বিশেষ উপাদানশৈলী অর্থাৎ শ্রেণীগুলির মধ্যে বিশেষ সম্পর্ক ধরে রাখতে অথবা সম্প্রসারিত করতে সচেষ্ট হয় যার ওপর তার আয় নির্ভর করে। এই সমাজে পরিবর্তন যদি এমন একটি অবস্থায় পৌঁছায় যখন প্রভাবশালী শ্রেণীর আধিপত্য অবক্ষয়িত হয় এবং পুরনো শক্তির ভারনামা বিস্তৃত হতে থাকে তবে বিকাশ একটি সঙ্গীত অবস্থায় অবতীর্ণ হয় যেখানে সেই সময় পর্যন্ত পরিবর্তনের যে অগ্রগতি তাকে রুখতে হয় অথবা যদি তাকে ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হয় তবে প্রভাবশালী শ্রেণীর কর্তৃত্বের অবসান ঘটাতে হয় এবং নতুন ও উদীয়মান কোনো শ্রেণীকে জায়গা করে দিতে হয়। যেই মাত্র শক্তির ভারসাম্যে বিঘ্ন ঘটে সেইমাত্র যে শ্রেণী গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানগুলির আধিকারী হয় তার স্বার্থ হয় উত্তরণের গতিবেগকে ত্বরান্বিত করা এবং তার পূর্বসূরির শক্ত খাঁটিগুলির অবলুপ্তি ঘটানো এবং নিজের ক্ষমতাব পথ প্রশস্ত করা। কিছুকালের জন্য নতুন উপাদানশৈলী এবং অভিনব অর্থনৈতিক সম্ভাবনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পুরনো ব্যবহার উদ্দীষ্ট সীমা অনেকটা অতিক্রম করে যাবে এবং এই প্রক্রিয়া চলতে থাকবে যতদিন না শ্রেণী সম্পর্ক এবং আনুষ্ঠানিক রাজনৈতিক রূপের ভিত্তিতে ক্ষমতাবান শ্রেণী তার শক্তির ব্যবহার করে। তখন উপাদান শক্তির আবণ্ড বিকাশে বিরোধের সৃষ্টি হয় এবং এই বিরোধ একটি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায়। উনবিংশ শতাব্দীতে প্রধানত হেগেলের প্রভাবে ভাবা হতো যে সভ্যতার ইতিহাস যুগ পরস্পরার (যে যুগগুলি ক্রমানুসারী জাতীয় সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত) সমষ্টি। আমাদের ধারণায় কিন্তু সে সভ্যতা শ্রেণী ব্যবস্থার পরস্পরার সমষ্টি যেখানে প্রতিটি শ্রেণীর ক্ষেত্রে তার শাসকবর্গের জন্য আয়ের পস্থা বিশিষ্ট উপাদানশৈলীর ওপর নির্ভরশীল। ইউরোপের অর্থনৈতিক ইতিহাসেব একটি বৈশিষ্ট্য আমাদের নজর কাড়ে, সেটা হলো যে পর্যায়ক্রমের মধ্যে দিয়ে অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটেছিল তাদের মধ্যে বিশ্ময়কর সাদৃশ্য। অবশ্য বিভিন্ন ধাপের সময়কাল বিভিন্ন এবং ইতিহাসের খুঁটিনাটি, ধাপের বিভিন্ন রূপ এবং প্রত্যেক ধাপের অন্তর্ভুক্তি পর্যায়েব বিভিন্নতা নিশ্চয়ই আছে। তবে ইউরোপ যে একোয় নমুনা দেখিয়েছে তা যে তার বিভিন্ন অংশের বিকাশের ধরনের মধ্যে সাদৃশ্যের ফল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

কোনো সামাজিক গোষ্ঠীকে একটি শ্রেণীতে পরিণত করতে, গোষ্ঠীর সদস্যদের একাধক

করতে যে বন্ধনটির প্রয়োজন তাহলো একটি সাধারণ ধর্ম এবং এই ধর্ম কিন্তু আয়ের পরিমাণগত সাদৃশ্য থেকে উদ্ভূত হয় না। একটি শ্রেণীর অন্তর্গত সদস্যরা একই আয়ের স্তরে অবস্থিত বলে ঐক্যবদ্ধ হয় না বা একই আয় স্তরের কাছাকাছি ব্যক্তিদের মধ্যে উদ্দেশ্যগত কোনো ঐক্য লক্ষিত নাও হতে পারে। এ কথাও বলা চলে না যে শ্রেণীভুক্ত মানুষগুলির আয়ের উৎস একই, যদিও এক্ষেত্রে আয়ের উৎস তার পরিমাণ থেকে বেশি সক্রিয় তাহলো সমগ্র গোষ্ঠীটি উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে এবং সমাজের অন্যান্য অংশের সঙ্গে কী ধরনের সম্পর্কে আবদ্ধ। যে ধরনের সম্পর্ক থেকে একটি ক্ষেত্রে কোনো অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে অক্ষয় রাখতে বা সম্প্রসারিত করার অভিলাষ কাজ করে এবং অন্যক্ষেত্রে এই বিষয়ে বার্ষিক বিরোধ ঘটায় সেটা অর্থাৎ সেই বিশেষ সম্পর্ক যেটা উদ্ভূত শ্রমের ফসল বন্টনের এবং আদায়ের একটি বিশেষ পদ্ধতি। এই উদ্ভূত শ্রম হলো আসল উৎপাদকের ভোগের যোগান দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমের ব্যয় বা অতিরিক্ত শ্রম। যেহেতু এই উদ্ভূত শ্রমই এই ব্যবস্থার প্রাথমিক আভ্যন্তরীণ শাসকশ্রেণী বাধ্য হয়ে শ্রম প্রক্রিয়ার সঙ্গে তার বিশেষ সম্পর্কটিকে তার অস্তিত্ব বজায় রাখার ব্যাপারে চরম গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে। যে কোনো উর্দীয়মান শ্রেণী যা শ্রমবিমুখ সে তার ভবিষ্যৎ বৃদ্ধি জীবন, অগ্রগতি এবং প্রভাবের ব্যাপারে অন্যান্যদের উদ্ভূত শ্রমের ওপর দাবি প্রতিষ্ঠা করায় সচেষ্ট হবেই। এই প্রসঙ্গে ফ্রেডরিখ এঙ্গেলসের নিম্নলিখিত উদ্রিষ্ট স্মরণীয় : শ্রমিকের ভরণপোষণের ব্যয় বাবদের অতিরিক্ত শ্রমের যে ফসল এবং তা দিয়ে সামাজিক উৎপাদন ও সংরক্ষিত তহবিল গঠন ও সম্প্রসারণই সমস্ত সামাজিক, রাজনৈতিক ও মেধাশক্তি সংক্রান্ত অগ্রগতির ভিত্তি। বর্তমানকাল পর্যন্ত সমস্ত ইতিহাসে এই তহবিল বিশেষ অধিকারভোগী শ্রেণীর সম্পত্তি এবং এই সম্পত্তির সঙ্গে তার ওপর বর্তেছে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব এবং মেধাসংক্রান্ত নেতৃত্ব।

সমাজের বিভিন্ন ধাপে বিভিন্ন রূপে উদ্ভূত শ্রমকে আত্মসাৎ করা হয়েছে। এই আত্মসাৎ-এর বিভিন্ন রূপ, বিভিন্ন উৎপাদন পদ্ধতির ব্যবহার, উৎপাদনের বিভিন্ন হাতিয়ার এবং উৎপাদন ক্ষমতার বিভিন্ন স্তরের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। মার্কস বলেছিলেন, “অন্যান্য উৎপাদনশীলী ধনতন্ত্রও সামাজিক উৎপাদন ক্ষমতার একটি নির্দিষ্ট ধাপের দ্বারা প্রভাবিত এবং ঐতিহাসিকভাবে বিকশিত উৎপাদনশক্তির প্রকটিত কোনো বিশেষ রূপের ওপর নির্ভরশীল। ঐতিহাসিক এই পূর্বশর্ত নিজেই আবার পূর্ববর্তী কোনো উৎপাদন প্রক্রিয়ার ফল ও ফসল, এর থেকেই নতুন উৎপাদনশীলীর উদ্ভব এবং যাত্রা শুরু। এই ঐতিহাসিকভাবে নির্ধারিত উৎপাদনশীলীর অনুসারী উৎপাদন শর্তগুলির একটি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক চপল চরিত্র আছে।” সামাজিক বিকাশের যে স্তরে শ্রমের উৎপাদন ক্ষমতা নিম্নমানের, সেই অবস্থায় অবকাশভোগী শ্রেণী (যে জীবিকার জন্য উৎপাদনের ওপর নির্ভরশীল কিন্তু উৎপাদনে কোনো অংশগ্রহণ করে না) যদি প্রভূত এবং নিয়মিত আয়ের মুখ্যপোষকী হয় তবে উৎপাদকদের এ ব্যাপারে কঠোরভাবে বাধ্য করতে হবে। এঙ্গেলসের মতে, এই বিশেষ অর্থনৈতিক বিকাশের প্রাথমিক স্তরেও শ্রেণী বিভাজনের একটি যুক্তি আছে। মুখ্যত কৃষিভিত্তিক সমাজে গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্কগুলি জমির স্বত্ত্বভোগের সঙ্গে যুক্ত। এই ধরনের সমাজের যেহেতু শ্রমবিভাজন এবং বিনিময় ব্যবস্থা উন্নত মানের নয়, সেইহেতু উদ্ভূত শ্রম ব্যক্তিগত দায় সমপাদনে নিয়োজিত হয় অথবা উৎপন্ন ফসলের নির্দিষ্ট কোনো পরিমাণ ভূস্বামীকে নজরানা হিসেবে প্রদত্ত হয়। শিল্পের বৃদ্ধির সঙ্গে জড়িয়ে আছে নতুন এবং বহু ধরনের উৎপাদনের হাতিয়ার এবং নতুন নতুন শ্রেণী। নানা অর্থনৈতিক সমস্যারও সৃষ্টি হয় এর ফলে এবং তার সমাধানে প্রয়োজন হয় উদ্ভূত শ্রম আত্মসাৎের নতুন নতুন পন্থা। মধ্যযুগে চাষের জন্য প্রাচীন সব হাতিয়ার যে সমস্ত উৎপাদকের দখলে ছিল এবং যারা জমির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাদের উদ্ভূত শ্রম সম্পাদনে বাধ্য করা হতো। আধুনিক সমাজের বৈশিষ্ট্য হলো শ্রমিক ও পুঞ্জিপতির মধ্যে এক ধরনের বিশুদ্ধ চুক্তিগত সম্পর্ক। যে সম্পর্ককে কোনো বিনিময়-প্রধান আর্থব্যবস্থার অধীন মুক্ত বাজারের অন্যান্য কাববারে নিহিত সম্পর্কের সঙ্গে বাহ্যত অভিন্ন বলে মনে হয়। উদ্ভূত শ্রম শোষণের মধ্যযুগীয় ধরনের আধুনিক যুগের ধরনে রূপান্তর কোনো সরল

প্রক্রিয়া নয়, একটি ধরন অন্য ধরন থেকে বংশানুক্রমিক সবাসরি অবরোধন নয়। তবু এই ঘূর্ণিজন্মের মধ্যেও স্রোতের কিছু দিক অভিমুখের সঙ্কেত প্রকটি হয়ে ওঠে। এদের মধ্যে আছে একদিকে যেমন উৎপাদন কৌশলের পরিবর্তন এবং উৎপাদনের নতুন নতুন হাতিয়ারের আবির্ভাব যাদের সাহায্যে শ্রমের উৎপাদন ক্ষমতা প্রকৃত পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, আর অন্যদিকে আছে শ্রমবিভাজনের বৃদ্ধি এবং তার ফলস্বরূপ বিনিময় প্রথার উদ্ভব এবং জমি ও উৎপাদনের অন্যান্য উপাদান থেকে উৎপাদকের ক্রমাগত বিচ্ছিন্নতা এবং অবশেষে তার শ্রমজীবী শ্রেণীতে পরিণতি। এই প্রক্রিয়াটি আমাদের বিশেষভাবে প্রদীপমানযোগ্য। তার কারণ বরাবরই এই প্রসঙ্গটি অবহেলিত হয়েছে এবং এটিকে সম্পর্কেই ক্ষেত্রে মর্মান্দ থেকে চুক্তিতে উত্তরণের ব্যাখ্যামূলক নানা সূত্রের অন্তরালে রেখে দেওয়া হয়েছে। আরও লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে ঐতিহাসিক মঞ্চের কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসা হয়েছে পরার্থে বাধ্যতামূলক শ্রমদানের প্রসঙ্গটিকে এবং তার ওপরে আরোপিত হয়েছে একটি অর্থনৈতিক বস্তুগত রূপ। এই প্রক্রিয়ায় অপরের উদ্ভূত শ্রম শোষণে অবকাশভোগী শ্রেণীর অধিকারকে দৃঢ়ভিত্তি দেওয়া হয়েছে। এটাই হচ্ছে আমরা আধুনিককালে যাকে ধনতন্ত্র বলি তার মূল কথা।

ধনতন্ত্রের দিকাক্ষের তিনটি ধাপ চিহ্নিত করা যায়। পরিণতির বিভিন্ন স্তর এবং উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের সাহায্যে এই ধাপগুলিকে বিভাজিত করা যায়। কিন্তু বিভিন্ন ধাপ সামাজিকরণের প্রক্রিয়ায় যখন ধনতন্ত্রের সর্বপ্রথম ধাপটি কী নির্বাচন করতে হয় তখন কতকগুলি জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়। যদি ধনতন্ত্রকে আমরা একটি বিশেষ উৎপাদন প্রণালী হিসেবে ধরি তা হলে বৃহদায়তন রাণিজা এবং বণিকশ্রেণীর আবির্ভাবের প্রথম সঙ্কেতের মুহূর্তকে এই ব্যবস্থার উৎসকাল বলে চিহ্নিত করতে পারি না। অনেকে এমনও বলেছেন যে ধনতন্ত্রের একটি 'বণিক ধনতন্ত্র' বলে বিশেষ পর্যায় ছিল। এ কথা ঠিক নয়। ধনতন্ত্রের উৎসকাল তখনই অভ্যাসিত হয় যখন উৎপাদনশৈলীর বিবর্তনে এমন একটি ধাপ আসে যখন উৎপাদক-পুঁজিপতির কাছে একটি প্রত্যক্ষ অধীনতার সম্পর্কে আবদ্ধ হয়। এটা কিন্তু মোটেই কথার কথা নয়, এর সাধবত্তা গভীর। বিশুদ্ধ একটি বণিকশ্রেণীর আবির্ভাবই ধনতন্ত্রের সূচনা নয়, কেননা এর কোনো বৈশ্ববিক তাৎপর্য নেই। সমাজের আর্থব্যবস্থার ওপরে এর কোনো প্রভাব নেই। অন্যদিকে পুঁজিপতিশ্রেণী যার সঙ্গে শিল্পের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তার প্রভাব অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। দাসকুলের মালিক সামন্ততান্ত্রিক প্রভু বাণিজ্যে ব্যাপ্ত হতে বা বণিককুলের সঙ্গে জোট বাঁধতে পারে, কিন্তু যে শ্রেণী উৎপাদক ও ভোক্তার মধ্যে শুধুমাত্র মধ্যস্থ হিসেবে কাজ করে তার সমাজে প্রভাবশালী হয়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে না, যে বিশেষ অর্থে একটি ধনপতিশ্রেণীর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। যেহেতু চলতি উৎপাদনশৈলীর সঙ্গে এই ধনপতিশ্রেণীর ভাগ্য বিশেষভাবে জড়িয়ে থাকে সেই হেতু এই শৈলীকে ধ্বংস না করে বরং টিকিয়ে রাখার প্রবণতা তার অনেক বেশি। উদ্ভূত শ্রম আত্মসাতের চলতি যে পদ্ধতি তাতে ঐ শ্রেণীর জোর করে ঢুকে পড়ার বাসনা খুব তীব্র কিন্তু তাকে রূপান্তরিত করার কোনো বাসনা তার মোটেই থাকে না।

ধনতন্ত্রকে এইভাবে ভাবলে তার প্রারম্ভিক পর্যায় ঘটেছিল ইংল্যান্ডেই, তবে সেটা দ্বাদশ শতাব্দীতে নয়। এমনকি হস্তশিল্পে বণিক সঙ্ঘের উদ্ভবের সময়কাল বা নাগরিক বাণিজ্যের রমরমা অবস্থার কাল চতুর্দশ শতাব্দীও নয়। ধনতন্ত্রের লক্ষণগুলি পরিষ্কৃষ্ট হয়ে ওঠে ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে। এই সময়কালেই উৎপাদনে মূলধনের ব্যবহার ব্যাপকভাবে চালু হয়েছে, ধনপতি এবং ভাড়াটে মজুরদের মধ্যে একটি পরিণত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অথবা হস্তশিল্পের গৃহস্থ কারিগর (যারা গৃহের চৌহদ্দির মধ্যে উৎপাদন করত) এবং পুঁজিপতিদের মধ্যে দাদন ব্যবস্থার মাধ্যমে একটি সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। এর অনেক আগেই অপর্যায় কালের সন্ধিক্ষণের নানা দৃষ্টান্ত দেখা দিতে শুরু করেছে, যেমন কারিগর তার স্বাধীনতা অনেকটা হারিয়েছে স্বাগ্রস্ত হয়ে অথবা পাইকারি ব্যবসায়ীদের একচেটিয়া কারবারের দাপটে অথবা ধনী কোনো বণিকের ওপরে নির্ভরশীল হয়ে। এ কথা সত্য যে চতুর্দশ শতাব্দীতে অথবা তাবও আগে গ্রামের ধনী চাষী বা শহরের হস্তশিল্পের মালিক বা সম্পন্ন বণিকদের

ভাড়াটে মজুর ব্যবহার করতে দেখা গেছে। কিন্তু এ ধরনের ব্যবস্থা তখনও তেমন বিস্তার বা পরিণতি লাভ করেনি, এসব হচ্ছে ধনতন্ত্রের কৈশোর কালের ইঙ্গিতস্বরূপ। তাদের কোনোক্রমেই ধনতন্ত্রের নতুন উৎপাদন প্রণালী হিসেবে আবির্ভাবের অথবা পুরনো উৎপাদনশৈলীর প্রতিস্পর্ধা হয়ে ওঠার লক্ষণ হিসেবে গণ্য করা যায় না। ইতিহাসানুগ হয়ে আজ নিশ্চিতভাবে একথা বলা সম্ভব যে টিউডর যুগ (১৪৮৫-১৬০৩ কালপর্য) এর সমাপ্তিকালীন কয়েক দশকের আগে উৎপাদন প্রণালীর ধনতাত্ত্বিক চরিত্র পরিষ্কার হয়ে ওঠেনি।

উল্লিখিত সময়কালের পরে ধনতন্ত্রের ধারাস্রোতে দুটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত দুই আকর্ষণ করে। এর একটির সময়কাল সপ্তদশ শতাব্দী। তখন রাজনৈতিক বা সামাজিক রূপান্তর ঘটেছে ব্যাপকহারে, সনদে বনীয়ান নিগমগুলির মগ্ণেও সংঘর্ষ শুরু হয়েছে, একচেটিয়া ব্যবসার বিরুদ্ধে সংসদীয় সংঘর্ষ ক্রমশঃসে পরিচালিত বিপ্লবে পরিণত হচ্ছে। দ্বিতীয় মুহূর্তটি হলো অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ এবং উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে সংঘটিত অর্থনৈতিক তাৎপর্যপূর্ণ শিল্পবিপ্লব। এই মুহূর্তটি ধনতাত্ত্বিক ব্যবস্থার সমগ্র ভবিষ্যতের পক্ষে এতটাই গুরুত্বপূর্ণ এবং শিল্পের কাঠামো এবং সংগঠনের আমূল রূপান্তরের এতটাই প্রতিনিধিত্বরূপ যে অনেকেই এই মুহূর্তটিকে আধুনিক ধনতন্ত্রের জন্মদায়ক প্রসব বেদনা বলে গণ্য করেন এবং একে মধ্যযুগের পরবর্তীকালের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক বিকাশের চরম মুহূর্ত বলে মনে করেন। অবশ্য আধুনিক কালের আরও পরিণত জ্ঞান এবং বিচারবুদ্ধির মাতে শিল্পবিপ্লব গোড়াকার অপরিণত স্তর থেকে ধনতন্ত্রের পরিণত স্তরে উত্তরণের প্রতিভূস্বরূপ। প্রাক্ ধনতাত্ত্বিক সেই অপরিণত স্তরে পাতি উৎপাদনশৈলী মলমলের প্রবেশে সমৃদ্ধ হচ্ছে, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তার স্বাধীনতা হারিয়ে পুঞ্জির অধীনস্থ অবস্থানে চলে যাচ্ছে কিন্তু তার পুরোপুরি রূপান্তর তখনও ঘটেনি। আর যে স্তরে তার উত্তরণ সেখানে প্রযুক্তি পরিবর্তনের ভিত্তিতে এবং কাপ্তানার যৌথ বৃহদায়তন উৎপাদনের মাধ্যমে ধনতন্ত্র তার বিশেষ উৎপাদনশৈলীটির হৃদিশ পেয়েছে এবং উৎপাদনের ওপর উৎপাদকের অবশিষ্ট অধিকারটুকুর অবলম্বিত্ব ঘটেছে এবং পুঞ্জিপতির সঙ্গে মজুরদের একটি সরাসরি সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

কিন্তু এভাবে ধনতাত্ত্বিক উৎপাদনশৈলীর উদ্ভবকাল চিহ্নিত করলে একটি সমস্যার আমরা সম্মুখীন হই। ধারাস্রোতের সঞ্চিতপূর্ণ বিশ্লেষণের খাতিরে আমাদের বলতেই হয় ধনতন্ত্রের বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত দুটি নয় তিনটি এবং তৃতীয়টি সময়ের দিক থেকে অন্য দুটির তুলনায় পূর্ববর্তী। সে হলো সামন্ততন্ত্রের অবক্ষয়ের মুহূর্ত। এটা স্বীকার করলে তখন থেকে ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকটা পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়কাল উৎপাদনশৈলীর চরিত্রের দিক থেকে না ছিল সামন্ততাত্ত্বিক, না ছিল ধনতাত্ত্বিক। এটা অবশ্যই সত্য যে চতুর্দশ শতাব্দীতে পুরনো সামন্ততাত্ত্বিক ব্যবস্থায় একটি সঙ্কট দেখা দিয়েছিল। তখন আইনসম্মতভাবে গঠিত শহরগুলি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বায়ত্তশাসনের অধিকার লাভ করেছে এবং জাতীয় স্তরের বিষয়ে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। এই সঙ্কটে ভূমিদাসত্বভিত্তিক সামন্ততন্ত্র জেড়ি ধাক্কা খেয়েছিল এবং দ্রুত ধ্বংসের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল। পরবর্তী শতাব্দীতে এই চেউএ জমিদার-প্রধান অর্থব্যবস্থা নানা উপসর্গে ভুগতে শুরু করে। কিন্তু যতক্ষণ সামন্ততন্ত্রের অবস্থানকে টাকার বদলে শ্রম বা শ্রমের বদলে শ্রম এই ধরনের বিনিময় প্রদান মদ্রে একই আসনে বসানো যাচ্ছে ততক্ষণ মধ্যযুগীয় প্রথার অবলম্বিত্ব হয়েছে বা মধ্যযুগীয় শাসকশ্রেণীর আসনচ্যুতি ঘটেছে একথা বলা চলবে না। একথা সত্য যে ধনতন্ত্রের বিশেষ উৎপাদনশৈলীর উদ্ভবের আগেই সামন্ততন্ত্র ধ্বংসের পথে অনেকটাই এগিয়ে গেছে এবং এই ধ্বংসের প্রক্রিয়া অতীতের জটিলত্ব উৎপাদনশৈলীর সঙ্গে একত্র হয়ে এগিয়ে যায়নি। তৃতীয় এডওয়ার্ড এবং এলিজাবেথের মধ্যকার প্রায় দুই শতাব্দীর মতো সময়কাল যে উত্তরণের একটি অধ্যায় তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বর্ণিকসম্প্রদায়ের হাতে তখন সম্পদ ও প্রভুত্ব, কিছু অধিকার তখন তার আয়ত্তে, ফলে সামন্তশ্রেণীর সঙ্গে বিরোধের কোনো সম্পর্ক না গিয়ে বরং শ্রমিক সম্পর্কে যেতে এই শ্রেণী সচেষ্ট হয়েছে এবং Tudor যুগে তার সঙ্গে মিশেও গেছে। বর্ণিকসম্প্রদায়ের

এই উদয়ে উৎপাদনশৈলীর ওপরে যুব সামান্যই রেখাপাত হয়েছে এবং এই সম্প্রদায়ের হাতে মুনাফা এসেছে স্থানকালের মূল্য বিভিন্নতার সুযোগ নিয়ে। এই বিভিন্নতার হেতু উৎপাদকদের চলাচলের ক্ষমতা এবং ইচ্ছার অভাব এবং সীমিত সম্পদ। বণিক সম্প্রদায় এই মূল্য বিভিন্নতাকে টিকিয়ে রাখতে বা তাদের একচেটিয়া অবস্থার সুযোগ নিয়ে তার বিস্তার সাধন করতে সবসময়ই বাগ্ন ছিল। শহরে হস্তশিল্পে এবং এক ধরনের সম্পন্ন ও মাঝারি সম্পন্ন খাস তালুকতর মালিক কৃষকদের আবির্ভাবে ভিন্ন পক্ষের উৎপাদনশৈলীর সৃষ্টি হলো যা সামন্ততন্ত্রের প্রভাব থেকে মুক্ত এবং যার ভেতরে নিহিত ছিল ধনতন্ত্রের বীজ। তন্ম এই ধরনের আর্থব্যবস্থা তখনও সমাজে সর্বেসর্বা হয়ে ওঠেনি এবং এই প্রসঙ্গে এটাও মনে রাখা দরকার যে ক্ষুদ্র প্রজার অধিকাংশই টাকায় তখন খাজনা দিলেও তালুকদারি কর্তৃক সঙ্গের নানা বন্ধনে এবং অধীনতার সম্পর্ক জড়িত ছিল। টাকায় যে খাজনা তারা দিত তা ছিল প্রথাগত, সেই খাজনার কোনো অর্থনৈতিক চরিত্র ছিল না। তালুকতালিতে তখন প্রধানত ভাড়াটে শ্রমিকরাই চাষ করতো, তবু এই শ্রমিকরা অনেকক্ষেত্রেই বাধ্য হয়ে এই কাজ করতো। তখনও শ্রমিকরা মজুরিকেই জীপিকার একমাত্র উপায় বলে মনে করতে শেখে নি, মজুরিকে তারা বাড়তি আয় বলে গণ্য করতো। আইনসিদ্ধ মজুরিতে তাদের কাজ করতে বাধ্য করা হতো এবং স্থানীয় তালুকদারের অনুমতি ভিন্ন অন্যত্রানে যেতেও পারতো না। চতুর্দশ শতাব্দীতে আইন করে শ্রমিকদের যাতায়াতের স্বাধীনতা হরণ করা হয়েছিল। গ্রামাঞ্চলে প্রভু ও প্রজার সম্পর্কে তখনও মধ্যযুগীয় লক্ষণ বর্তমান, তখনও সামন্ততন্ত্রের বহু বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বহু পরিবর্তন যে সব ঘটেছিল তাদেরকে বিপ্লব বলে আখ্যাত করা যায় কিনা তাই নিয়ে যে নিতর্ক তাতে পরিবর্তনের গতিবেগ এবং শিল্পের বহু শাখায় পরিবর্তনের যুগপৎ অভিঘাত এ দুটি বিষয় বিশেষ গুরুত্ব পায়। বলা ভালো যে ধনতন্ত্রের ইতিহাস অথবা এর বিকাশের যে বিভিন্ন ধাপ তার তারিখ বা সময়কাল দেশের বিভিন্ন জায়গায় বা বিভিন্ন শিল্পের ক্ষেত্রে এক নয়। ধনতন্ত্রের একান্ত একটি ইতিহাস অথবা তার সাধারণ একটি আকার এভাবে না বলে বরং বলা ভালো ধনতন্ত্রের ইতিহাস বহু ইতিহাসের একটি সম্মেলন, সব ইতিহাসের আছে আকারের সাধারণ সাদৃশ্য অথচ প্রতিটি ইতিহাসের ধাপগুলির দিনক্ষণ আলাদা। ইংল্যান্ডের বিভিন্ন অঞ্চলের, এমনকি শহরেরও চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীর অর্থনৈতিক ইতিহাস বিভিন্ন। যেমনভাবে আমরা বলি ইউরোপের বিভিন্ন জাতির ঊনবিংশ শতাব্দীতে আর্থিক উন্নয়নের কাহিনীগুলির প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র। অতীতে দুটি ক্ষেত্রে এর সত্যতা আরও বেশি চোখে পড়ে। সাম্প্রতিক কালের ক্ষেত্রে ততটা নয়। এই প্রসঙ্গে একশ্রেণীর আধিপত্য থেকে আর এক শ্রেণীর আধিপত্যের উত্তরণে দুটি ধরন চোখে পড়ে। একটিকে বলা যায় মুখ্য উত্তরণ, অন্যটিকে সৌম্য উত্তরণ। মুখ্য উত্তরণের কথা আগেই বলা হয়েছে। সৌম্য উত্তরণ হলো কোনো আর্থ ব্যবস্থার আয়ুষ্কালে বিভিন্ন ধাপের চিহ্নিতকরণ। অধ্যাপক পিরনে এর উল্লেখ করেই বলেছিলেন ধনতন্ত্রের বিকাশ প্রক্রিয়ার আকারটি একটি সিঁড়ির মতো। নতুন উৎপাদনশৈলী নিয়ে নতুন কোনো শ্রেণী যখন প্রভাবশালী শ্রেণীতে পরিণত হয় এবং পুরনো অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিন্যাসের প্রতিনিষিদের উন্মূলিত করে তখন এই রাজনৈতিক বিপ্লবের তাৎক্ষণিক অভিঘাত সর্বক্ষেত্রে একই সঙ্গে পড়ে।

ধনতন্ত্রের বিকাশের ইতিহাস যে সব পর্যায়ে বিভক্ত তার প্রত্যেকটি উৎপাদনের চরিত্রে প্রভাববিস্তারকারী কোনো না কোনো কলাকৌশলের পরিবর্তনের সঙ্গে যুক্ত। ফলে নতুন পর্যায়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পূজিপতির অন্তত গোড়ার দিকে পুরনো ধরনের উৎপাদনে নিয়োগকারী পূজিপতিদের থেকে আলাদা স্তরের পূজিপতি বলে গণ্য হয়েছেন। শিল্পবিপ্লবে এই ঘটনা উল্লেখযোগ্যভাবে ঘটেছে। নতুন কলাকৌশলের পথিকৃত যাদের না ছিল মর্যাদা না ছিল সামাজিক প্রতিষ্ঠা তারা অর্থনৈতিক উদারতন্ত্রের নামে পুরনো কার্যমী ঋণের সঙ্গে সংঘর্ষে জর্জরিত হয়েছেন। সম্প্রসারণের খাতিরে প্রায়শই এদের পূজির জ্ঞান বহুদিনের প্রতিষ্ঠাবান পূজিপতিদের সঙ্গে যোগসাজশ করতে হয়েছে। কোনো কোনো সময় যে সব বণিক পূর্বে দেশজ

শিল্পে কারখানা স্থাপনের জন্য টাকাপয়সা যোগান দিয়েছে তাদের সঙ্গেও মৈত্রীর সম্পর্কে যেতে হয়েছে এবং দীর্ঘ দীর্ঘে পুরনোদের হাত থেকে পুঁজি সরে এসেছে নতুনদের হাতে ফলে পুরনো পুঁজিপতিশ্রেণীর সঙ্গে নতুন শিল্পের কর্তৃপক্ষদের কোনো বিরোধে আসতে হয়নি। অথচ শিল্পের কাঠামোয় যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল তাতে ধনতাত্ত্বিক উৎপাদনশৈলীর ভেতরেই যে সামাজিক সম্পর্কগুলি ছিল তারা প্রভাবিত হয়েছিল, শ্রম বিভাজনেও আমূল পরিবর্তন এসেছিল, পুঁজিবাদী ও মজুরের মাঝামাঝি আধা-ঠিক শ্রমিক-মালিক ধরনের কারিগরের যে শ্রেণী ছিল তা ক্রমশ ক্ষীণতর হয়ে আসছিল এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে শ্রমিকের সম্পর্ক অন্যরকম নিখিল।

কিন্তু এটা ভাবা সুল হবে যে এই সামাজিক সম্পর্কসমূহ কারিগরি প্রক্রিয়ার নিজস্ব চায়া মাত্র এবং উন্নয়নের আকার এবং সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে যে পারস্পরিক প্রভাবের সম্পর্ক তা উপেক্ষাযোগ্য। সামাজিক সম্পর্কের আধারেই উৎপাদন কৌশলের বিকাশ ঘটে। ধনতন্ত্র সম্পর্কে আমাদের এই যে ধারণা তাকে অনুসরণ করে বলতে হয় যে শ্রমশক্তি কবিত্ব যে বিশিষ্ট পণ্য তার বিপণনের ক্ষেত্রে অবস্থার কোনো পরিবর্তন হলে, সে শ্রমের আপেক্ষিক প্রাচুর্য বা দুস্ত্রাপ্যতাই হোক বা শ্রমিকেরা কতটা সংগঠিত এবং একযোগে কাজে আগ্রহী বা তারা বাজনীতিক প্রভাবিত করতে বাতটা সক্ষম, তা সমস্ত ব্যবস্থার মাফলো রেখাপাত করে, তার গতির উৎসাহে, শিল্পের শাসকদের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক নীতিতে, এমনকি শিল্প সংগঠনের চরিত্রে এবং মৌলিকের অগ্রগতিতে প্রভাব বিস্তার করে। চূড়ান্ত ক্ষেত্রে সমস্ত ব্যবস্থার হের্ষও এর ফলে আক্রান্ত হয়। শ্রমের বাজারের অবস্থার পরিবর্তন একটি জরুরী বিষয় যা মহত্বেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অবশ্য এর ফলাফলের ব্যাপ্তি এমন যে আমাদের প্রসঙ্গের বাইরেও তার গতিবিধি। অনেক বলেছেন, শ্রমের বাজারের অবস্থার সঙ্গে অপরাধের শাস্তি রিধানো রাষ্ট্রের দৃষ্টিকঙ্গির যোগ আছে। শ্রমের দুস্ত্রাপ্যতার সময়ে যখন অপরাধী শ্রমিকের জন্য চাহিদা বর্তমান তখন সরকারের মনোভাব অনেক শিথিল এবং মানবিক বিবেচনা স্ক্র। আর এই মনোভাব সম্পূর্ণ উলটে যায় যখন শ্রমের প্রাচুর্য বর্তমান এবং সেই কারণে শ্রম অনেক সস্তা। প্রাথমিক তথ্য হলো শ্রেণীবিভক্ত সমাজে যখনই বাস্তবে অথবা অনুমানে শ্রমের দুস্ত্রাপ্যতা বাড়ে তখনই রাষ্ট্রের নীতি অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের দিকে ঝুঁকছে, পক্ষান্তরে শ্রমের প্রাচুর্যের সময় সরকারী নীতিকে অনেক বেশি উদারপন্থী হতে দেখা গেছে। তাহলে একথা বলা যেতেই পারে যে, ধনতন্ত্রে স্বাধীনতার জয়জয়কার তখনই যখন শ্রমজীবী মানুষের অতি প্রাচুর্য উৎপাদনশৈলীর অক্ষয়তা বজায় রেখেছে আর আইনী বাধ্যবাধকতা তখনই বেড়েছে যখন শ্রমের দুস্ত্রাপ্যতার কারণে উৎপাদনশৈলী কম মুনাফাজনক হয়ে পড়েছে এবং তার হের্ষ বিস্তৃত হয়েছে।

আমরা শিল্পের প্রতি রাষ্ট্রের পরিবর্তনশীল নীতির কথা বলছিলাম। কিন্তু একদল বলছেন, বিশেষ করে বিশ্বায়নের জয়জয়কারে যারা মুখণ, যে ধনতন্ত্র অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্য বরাবর চেষ্টা করে এসেছে যেহেতু নিয়ন্ত্রণের আধারের অবস্থাতেই সম্প্রসারণের মনকাশ বেশি। এদের মতে ধনতন্ত্র আইনী বাধ্য এবং একচেটিয়া ব্যবস্থার ঐতিহাসিক শক্ত, একচেটিয়া ব্যবস্থার জঘাই হয়ে অর্থনৈতিক এলাকায় সরকারী অবৈধ হস্তক্ষেপের ফলে, এই হস্তক্ষেপের উদ্দেশ্য ক্ষমতার লোভ, প্রাচুর্যের নয়, সামাজিক হের্ষ, বাণিজ্যিক উন্নতি নয়। কিন্তু বাস্তব ঘটনার সঙ্গে এই মতের কোনো মিল নেই। দেখা গেছে, ধনতন্ত্রে বিভিন্ন ধাপে একচেটিয়া ব্যবস্থার দৌরাধ্য অভিসন্ধিমূলকভাবে উৎসাহিত, কখনও পুঁজিপতিদের আধিক্যবকে সুনিশ্চিত করতে কখনও পুঁজি সঞ্চয়কে উসকে দিতে, কখন বা কৌশলের বিকাশকে প্রতিরোধ করতে। ধনতন্ত্রের বিকাশের ইতিহাসে যদিও দেখা যায় যে, বণিকসঙ্ঘের বা বাণিজ্যিক কর্পোরেশনের একচেটিয়া সুযোগ সুবিধার বিরোধিতা করা হয়েছে, পরবর্তীকালে কিন্তু তাকে অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা নিতে এবং নিজের স্বার্থে কাঙ্ক্ষিত নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করতে সিমুখ হতে দেখা যায়নি। বাণিজ্যতন্ত্রের ইতিহাসে এর প্রচুর সাক্ষ্য পাওয়া যায়। উনবিংশ শতাব্দীতে, বিশেষ করে ইংল্যান্ডে, নতুন

সেইসব কাব্যখানা শিল্পের পণ্ডন হয়েছিল, তারা ছাওয়া হলেছিল শ্রমেব যোগান এবং বাজবে অধাণ প্রবেশের এবং পুরনো প্রতিষ্ঠিত প্রতিদ্বন্দ্বীদেব সঙ্গে সম প্রতিযোগিতার অধিকারের দাবি করেছিল। কিন্তু নতুন কৌশলের পথিকৃত হিসেবে ইংল্যান্ডে যে বিশেষ অনুকূল পরিবেশিত ছিল তাতে বাদ দিলে আর কোথাও বাণিজ্যের স্বাধীনতার জন্য উৎসাহ নিঃশর্ত ছিল না। ঐ শতাব্দীর শেষেই একচেটিয়া ব্যবস্থার কাছে প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থাকে আত্মসমপণ করতে হয়েছিল এবং নয়া বাণিজ্যতন্ত্রের উদয়কালে মুক্ত বাণিজ্য অবসৃত হয়েছিল শুধুমাত্র বাণিজ্যমী কিছু পরিবেশিত ছাড়া, যেমন বাজার ও মুনাফার সুযোগের অস্বাভাবিক সম্প্রসারণ, এই ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত অতি উৎপাদন বা উৎপাদন ক্ষমতাব অতি বৃদ্ধির যে ঝোক তার সম্বন্ধে আশঙ্কায় কোনো ভেদ পড়েনি এবং ফলে নিয়ন্ত্রণমূলক নীতি প্রচলনের যে প্রবণতা তাতেও কোনো ভাটা পড়েনি।

ধনতন্ত্রের ব্যাখ্যায় আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি যে বিষয়টির ওপর গুরুত্ব আরোপ করে তা হলো সমাজের ওপর বাণিজ্যিক সম্পর্ক যে প্রভাব ফেলতে পারে তার চেয়ে অনেক বেশি গভীর প্রভাব ফেলতে পারে উৎপাদনের চরিত্রে পরিবর্তন এবং তার থেকে উদ্ভূত সামাজিক সম্পর্কের পরিবর্তন। অবশ্য এটা মনে করবার কারণ নেই যে উৎপাদনের ওপর বাণিজ্য এবং বাজারের কোনো গুরুত্বপূর্ণ পারস্পরিক প্রভাব পড়েনি বা বিকাশের ইতিহাসে বিভিন্ন সময়বিদ্যুতে তারা মুখ্য কোনো ভূমিকা পালন করেনি। বাণিজ্যের মাটি থেকেই তো কয়েমী স্বার্থসম্পন্ন শ্রেণীর প্রথম উৎপত্তি হয়েছিল, মহাসুখীয়া গ্রামের ওপর এর অভিমুখে চাষীদের মধ্যে ধনী ও দরিদ্র এই দুই শ্রেণীর বিভাজন সত্ত্ব হয়েছিল এবং দরিদ্র শ্রেণীটি থেকেই গ্রামীণ আধা সর্বস্বার্থ একটা শ্রেণী জন্মেছিল। আর বাজারের ভূমিকা বলতে অর্থনৈতিক উচ্চিতি যে বাজারই তো সেই আধারের আকৃতি দিল যাতে শিল্পের অবস্থান সত্ত্ব হলো এবং উৎপাদন বৃদ্ধির সত্ত্ববনাকে সুন্দর করে তুলল। বাজারের দ্রুত সম্প্রসারণের এবং শ্রম যোগানের বৃদ্ধির কালেই শিল্পের সম্প্রসারণ ঘটেতে দেখা গেছে, উৎপাদন কৌশল এবং শিল্পে সংঘটনের উৎকর্ষ এসেছে। পক্ষান্তরে বাজারে যখনই সংকোচনের লক্ষণ দেখা গেছে তখনই নিরাপদ রুটিন মার্কিন কাজ চালানোর প্রতি আকর্ষণ বেড়েছে এবং প্রতিষ্ঠিত অবস্থানকে সংহত করার প্রবণতা বেড়ে দুঃসাহসিক মনোভাবকে ক্ষুণ্ণ করেছে, শিল্প জরাজংগ হয়েছে। অন্যান্য ব্যবস্থার তুলনায় ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে অনেক বেশি প্রগতিশীল মনে হলেও লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে যে এই প্রগতিশীলতার উৎস ধনতন্ত্রের অন্তর্নিহিত সহনশক্তি যার ধারাবাহিক উদ্ভাবনই প্রাথমিক ততটা নয় যতটা বাজারের অস্বাভাবিক উজ্জীবন এবং শ্রম যোগানের অপ্রত্যাশিত বৃদ্ধি। উনবিংশ শতাব্দীতে এই তিনিসটাই ঘটেছিল এবং আমেরিকায়ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশকে এবং দুইশত উজ্জ্বল; তাই বলে বিভিন্ন সুযোগের এই অনুকূল সময় অনির্দিষ্টকালের জন্য বহাল থাকবে এই কথা ভাববার কোনো কারণ নেই।

বিশ্বায়ন

আমরা সাম্প্রতিককালে বিশ্বায়নের কথা খুব বেশি শুনি। বিশ্ব পুঁজিবাদ এই বিশ্বায়নের কারণে চরিত্রগতভাবে কী পরিবর্তনের সম্মুখীন হলো তা আলোচনা করা প্রয়োজন। এই পরিবর্তনের প্রতীক আন্তর্জাতিক লম্বী পুঁজির উদ্ভব। এই ধরনের পুঁজি সমস্ত বিশ্ব থেকে শোষণের চেষ্ঠায় দ্রুত মুনাফার সম্ভানে থাকে, অর্থাৎ চরিত্রগতভাবে তা ফাটকা প্রকৃতির, শিল্পায়নে কোনো মাত্র তার ভূমিকা নেই। গাভিক দিন থেকে এই পুঁজি চাহিদা পরিচালিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের সত্ত্ববনাকে মোটেই গুরুত্ব দেয় না। চাহিদা পরিচালিত ব্যবস্থা একটা কেইনসীয় চিন্তাধারা। লম্বী পুঁজির প্রবলতার এই চিন্তাধারা পছন্দ নয়। তাদের মতে কেইনস যে পূর্ণ কর্মসংস্থানের কথা বলতেন সেই স্তরে চাহিদা পরিচালিত হয়ে উন্নতি হওয়া সত্ত্বব নয়। কেইনসীয় ব্যবস্থায়, তাদের মতে মুদ্রাস্ফীতি বা সংকোচনের যে প্রত্যাশা তৈরি হয় পূর্ণ কর্মসংস্থান স্তরে পৌঁছানোর অনেক আগেই তার ফলে লম্বী পুঁজির একটা প্রবাহের সৃষ্টি হয় যার ফলে এই প্রত্যাশাগুলি পূর্ণ হয় এবং এর সূত্র ধরে অর্থনৈতিক কার্যকলাপের সংকোচন ঘটে। আন্তর্জাতিক

লড়াই পূর্জর মুগে কেইনগীয় পথায় পূর্ণ কৰ্মসংস্থান স্তরে উওরপ সস্তব নয়। এটা সস্তব একমাত্র দেশ যদি বিশ্বে এমন সিদ্ধান্তকারী আর্থিক কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে যাতে আর্থিক ক্ষেত্রের বিপুল প্রসার উচ্চ কর্মসংস্থান সৃষ্টির পক্ষে অনুকূল হয়। অথবা দেশের মুদ্রা যদি এতটাই সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ভূমিকায় থাকে যে তার মানের প্রতি সকলেরই পূর্ণ আস্থা থাকে। ইউরোপীয় দেশগুলি প্রথম পথায় এবং মার্কিন দেশ দ্বিতীয় পথায় উপকৃত হয়েছে।

বিশ্বায়নের বিষয়টি নতুন কোনো বিষয় নয়। বিষয়টি ৫০০ বছরের পুরনো। ১৪৫০ এর কাছাকাছি সময় থেকেই এর সূত্রপাত। তবে এই সময়ের বিশ্বায়নের সঙ্গে দুনিয়ার শক্তিবিন্যাসের কিছু সম্পর্ক আছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই একমাত্র শিল্প অগ্রগণ্য দেশ যার শিল্প ঐ যুদ্ধের ফলে কোনোভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি বা তার রাজ্য সীমান্তও কোনো প্রকারের ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। তার শিল্পে দক্ষতার উৎকর্ষ বিশ্বায়নের চেষ্ঠা চলছিল তার পূর্ববর্তী এক শতাব্দী ধরে। একদিকে দীর্ঘমেয়াদি এই আর্থিক উন্নয়নের ধারা এবং অন্যদিকে বিশ্ব উপাদানের অন্যান্য কেন্দ্রবিন্দুগুলির ভয়ঙ্কর এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করলো যাতে মার্কিন রাষ্ট্র উপাদান ক্ষমতায় একটি সুবিশালজনক অবস্থায় অবতীর্ণ হলো এবং বিশ্বের বাজারে মার্কিন সামগ্রীর দাপট অপরিমিত বৃদ্ধি পেল। ১৯৪৫-এ মার্কিন রাষ্ট্রের দুটো সমস্যা ছিল। তার দরকার ছিল একটি তৎপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল বিশ্ববিন্যাস যাতে অর্থনৈতিক যে সুবিধাজনক অবস্থায় তখন তার অবস্থান ছিল তার সাহায্যে মুনাকার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি সস্তব; আর তার বরফমা শিল্পোদ্যোগগুলির বিপণন সম্ভাব্যের জন্য প্রয়োজন ছিল খন্দেদের অর্থাৎ কার্যকরী চাহিদার পুনরুত্থান। ১৯৪৫ থেকে ১৯৫৫ এই সময়কালে এই দুটি সমস্যার সমাধান বিধানে কোনো অসুবিধা হয়নি। বিশ্ব বিন্যাসের সমস্যার নিষ্পত্তি হয়েছিল রাষ্ট্রসঙ্ঘ, আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার এবং বিশ্ব ব্যাঙ্ক প্রমুখ প্রতিষ্ঠানগুলির আবির্ভাবে। এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে মার্কিন দেশ প্রভাবিত করতে পারতো এবং তাদের মারফত বিশ্ববিন্যাসের একটি আনুষ্ঠানিক কাঠামোও তৈরি করা গিয়েছিল। প্রভূত কার্যকরী চাহিদার সৃষ্টির সমস্যার সমাধান করা হয়েছিল পশ্চিম ইউরোপে মার্শাল প্লানের সাহায্যে আর জাপানে সমতুল অর্থনৈতিক সহায়তা দানের মধ্য দিয়ে। এই সাহায্যের প্রসার বিশেষ করে ঘটেছিল কোরীয় যুদ্ধবস্ত্রের পরেই।

পৃথিবীর এই শক্তিবিন্যাস জোর ধাক্কা খেল পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় বিশ্বায়নের ফলে : ১৯৪৫-৪৮ এ চীন, ভিয়েতনাম, আলজেরিয়া, হাঙ্গেরি (১৯৫৬), কিউবা এবং আফ্রিকার দক্ষিণাংশ। বিশ্বেদ্রবণের এই পরম্পরা মার্কিনী পছন্দের বিন্যাসের জন্য বহু সমস্যার সৃষ্টি কবলো। বিশেষ করে ভিয়েতনামের যুদ্ধে টাকায় এবং জীবনহানিতে মার্কিন দেশের যে ক্ষতি হলো তাতে তার জাতীয় মনোবলেও চিড় দেখা দিল। তবে সবচেয়ে বড় আঘাত সেটা মার্কিন দেশের পক্ষে অসহ্য বলে মনে হয়েছিল সেটা হলো পশ্চিম ইউরোপ ও জাপানের অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার এবং তাদের জরুরিত। ১৯৬০ নাগাদ এইসব দেশ এবং মার্কিন দেশের মধ্যে উপাদান ক্ষমতার যে ফারাক ছিল তা প্রায় অপসৃত হয়ে এসেছে। স্বদেশী বাজারের ওপর নিয়ন্ত্রণ তখন ইউরোপীয় দেশগুলি এবং জাপানের হাতে এসে গেছে এবং মার্কিন দেশের পণ্যের সঙ্গে তৃতীয় দেশে প্রতিযোগিতায় এরা নেমে পড়েছে। শুধু তাই নয় মার্কিন দেশের নিজস্ব বাজারেও এরা প্রতিদ্বন্দী হিসেবে প্রতিষ্ঠার পথ পরিষ্কার করে ফেলেছে। ষাট দশকের শেষভাগে মার্কিন দেশের অর্থনৈতিক সুবিধাজনক অবস্থানের সমাপ্তি ঘটে গেছে।

পশ্চিম ইউরোপ এবং জাপানের পুনরুদ্ধার এবং সম্প্রসারণের ফলে উপাদানে যে অভিজাত এল তাতে বিশ্ব উপাদানের বহর গেল ভীষণভাবে বেড়ে আর যোগানেরও তার সঙ্গে বৃদ্ধি ঘটল অনেক গুণ। প্রধান সব শিল্পে যেমন ইস্পাত, মোটরগাড়ি এবং লৈবুতিন মুনাফা তার ফলে অনেকটা পড়ে গেল। এতে বিশ্ব আর্থব্যবস্থায় মন্দা দেখা দিল এবং ব্যাঘ্র হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্বর্ণমানে থেকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য হলো।

১৯৬৮-র কাছাকাছি সময় থেকে বিশ্ব আর্থব্যবস্থা দীর্ঘ সময়ের জন্য একটা অচল অবস্থার মধ্যে গিয়ে পড়লো। এই অচল অবস্থার একটি পরিমাপ আছে। তা হলো পূর্ববর্তী তেজী

অনুস্থান তুলনায় উৎপাদন প্রস্তুত মনাম্বাণ শুরুর কতটা অগ্রগতি। তজ্জনিত কিছু ফলাফলও দেখা দিল। যাদের হাতে পূজি ছিল তাবা উৎপাদনের ক্ষেত্রে থেকে পূজি সরিয়ে দিতে লাগল লগ্নি বাজারে। দ্বিতীয় বেকাবন্ধ ব্যাডলো হু হু কবে। তৃতীয়ত উচ্চ মজুরি এলাকা থেকে উৎপাদন সরে যেতে লাগল নিম্ন মজুরি এলাকাতে। সাগা বিশ্বেই ১৯৭০-এর কাছাকাছি সময়ে এ ধরনের ঘটনা ঘটতে লাগল। ফটিকা কারবার প্রচণ্ডভাবে বেড়ে গেল এবং অল্প কিছু লোক এর থেকে ফায়দা তুললো, অবশ্য ফটদিন না ফটিকার বুদ্ধবুদ ফটিল। চারিদিকে বেকাবন্ধের বৃদ্ধি ঘটলো। বিশ্বের দক্ষিণ খণ্ডে তো বটেই, উত্তরারাকলেও ঘটলো। এই সময় বেশিরভাগ বাষ্ট্রই সচেষ্ট হয়েছিল নিজের রাষ্ট্র থেকে অন্য বাষ্ট্রে বেকারদের বোঝাটিকে চালান করতে, কিন্তু এ কাজে সাফল্য ক্ষণস্থায়ী বটে তো নয়।

১৯৭০-এর গোড়ার দিকের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো OPEC তেলের দাম বৃদ্ধি। অক্ষয়্যে মুখ্য তেল উৎপাদনকারী দেশগুলি একটি শক্তিশালী সম্মিলিত সংস্থা স্থাপন করে বিশ্বের বাজারে চড়া হারে তেলের দাম বাড়িয়ে দিল। তেলের দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিতে বর্ধদিন থেকেই লিবিয়া এবং আলজেরিয়া চাপ দিচ্ছিল, অবশেষে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হলো মার্কিন রাষ্ট্রের মধ্যপ্রাচ্যে ঘনিষ্ঠ দুই বন্ধু দেশ সৌদি আরব এবং ইরানের আবশ্যিক উৎসাহ সমর্থনে।

বিশ্বে তেলের দাম বৃদ্ধির ফল সঙ্গে সঙ্গে অনুভূত হলো। প্রায় সমস্ত অন্য সামগ্রীর দাম এতে বেড়ে গেল। অনেকক্ষেত্রে অসমানভাবে। বহু সামগ্রীর উৎপাদন হ্রাস পেল। আয়ের জন্য যে সব দেশ কাঁচামাল বণ্টানির ওপর নির্ভর করত তাদের আয় কমে গেল অথচ তাদের আমদানির জন্য বেশি খরচ হতে লাগল, এর ফলে আন্তর্জাতিক লেনদেনে এসব দেশ কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হলো। বর্ধিত তেলের দাম থেকে উদ্ধৃত আয় প্রথমেই গেল তেল উৎপাদক দেশগুলিতে, বিশেষ করে তথাকথিত 'সাত ভগিনী', যারা পেট্রোলিয়াম শিল্পের ছিল বনেদী বহুবল্লীয় বিশাল সংস্থান। তেল উৎপাদক দেশগুলির আচমকা একটি আর্থিক উদ্ভূত হলো। এই উদ্ভূতের কিছুটা ব্যয় হলো প্রধানত উত্তরখণ্ডের দেশগুলি থেকে আমদানিকৃত পণ্যের জন্য বর্ধিত খরচ মেটাতে। এব সূফল পেল উত্তরখণ্ডের দেশগুলি কেননা এতে তাদের চাহিদার পুনরুদ্ধার হলো। আর একটি অংশ নিল মার্কিন রাষ্ট্র এবং জার্মানির বিভিন্ন ব্যাঙ্কের আমানত বৃদ্ধি সাধনে। ব্যাঙ্কের এই বর্ধিত ভাণ্ডার কাউকে না কাউকে ঋণ দিয়ে তো হানকা কবতে হবে। আন্তর্জাতিক লেনদেনের সমস্যার যে সমস্ত দরিদ্র দেশ তখন বিপর্যস্ত তাদেরকে ঋণ দেওয়ার একটি হিঁড়িক পড়ে গেল। এই সমস্ত দেশ ব্যাপকহারে ঋণ গ্রহণ করলো কিন্তু পরক্ষণেই ঋণ পরিশোধের সমস্যায় পড়লো। ঋণ পরিশোধের বোঝা পুঞ্জীভূত হতে হতে এমন একটি স্তবে পৌঁছল যা অসহনীয় বোধ হতে লাগল। ঠিক এই সময়েই জাপানের প্রতিযোগিতামূলক সুবিধার হঠাৎ স্বরণ ঘটলো। ইউরোপের দেশগুলির অবস্থাও তখন উন্নততর অথচ মার্কিন দেশের কপালে তখন মুদ্রাস্ফীতি সহ বন্ধদশা।

ইতিমধ্যে পশ্চিম ইউরোপ এবং জাপানের ওপর রাজনৈতিক প্রভূত্ব বজায় রাখতে মার্কিন রাষ্ট্র তখন একটি পাঁচমিশালী পরামর্শদাতা সংস্থার গঠন কবেছে : Trilateral Commission জি.৭। উদারপন্থী কৈরিকতা ও কেইনসীয় অর্থনীতি তখন হঠাৎ তাদের জনশ্রিত্য হাবালো, মার্গাবেট থ্যাচার তথাকথিত নয়া উদারতন্ত্রের সূচনা কবলেন। এই বিশেষ তন্ত্রটি অবশ্য এক ধরনের আগ্রাসী বক্ষণশীলতা যা ব দৃষ্টান্ত ১৮৪৮ সনের পব আর দেখা যায় নি। এই তন্ত্রের উদ্দেশ্য ছিল কল্যাণমূলক বাষ্ট্রের পুনর্বিন্টনের ধাবাকে উলটে দেওয়া যাতে নিম্নশ্রেণীর নয়, উচ্চশ্রেণীর ঘরে সে পৌঁছতে পারে। এদিকে রেগান প্রশাসনও তখন বাজারের গরিমা কীর্তনে সোচ্চার অথচ সেই ৩৩নই ১৯৩০-এর পব মার্কিন রাষ্ট্র সবচেয়ে বেশি সংরক্ষণ নীতিব দিকে ঝুঁকবেছে। এই ধরনের বাজারে হস্তক্ষেপ নীতিব চড়া সুব ছাড়া তখন জাপানী প্রতিযোগিতার হাত থেকে ইম্প্যাত, মোটরগাড়ি, যন্ত্রাংশ এবং অর্ধপরিবাহী (Semiconductor) ইত্যাদি শিল্পকে বাচানোর আব কোনো উপায় ছিল না। ১৯৯৩-এর Fortune 100 এর অন্তর্গত কুড়িটি

কোম্পানী তখন তাদের ধর্মীয় অস্তিত্ব বজায় রাখতে পাবতো না যদি তাদের প্রত্যেকের নিজস্ব সরকার তাদের ক্ষয়ক্ষতির বাস্তব দায়িত্ব না নিত বা তাদের ঐ সঙ্কটে তাদের অধিগ্রহণ না করতো। বস্তুতপক্ষে ধর্মসেবা হাত থেকে লকহিড প্রস্তুত পেয়েছিল সরকার তার বিপুল পরিমাণ স্বেচ্ছায় দায়িত্বভার নিতে এগিয়ে আসায়। গত দুই শতাব্দীর ইতিহাসে সরকারী হস্তক্ষেপই বেগমাত্র, ব্যতিক্রম নয়। সরকারী হস্তক্ষেপই উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে এবং বহু শিল্পের পথ এবং প্রক্রিয়া উদ্ভাবনে সাহায্য করেছে। এই শিল্পগুলির মধ্যে আছে মহাকাশচাষী বিমান, বৈদ্যুতিন, আধুনিক কৃষি সরঞ্জাম প্রযুক্তি, শক্তি, পরিবহন প্রযুক্তি, দূর সংযোগ প্রযুক্তি, তথ্য প্রযুক্তি এবং অতীতে গুপ্তশিল্প, ইস্পাত এবং অগ্নিশক্তি।

১৯৮০-র দশকের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা "স্বপ্নের সঙ্কট"। এর ফলে দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা তাে বটেই, এছাড়া পূর্ব এবং মধ্য ইউরোপ পর্যুদস্ত। দ্বিতীয় ঘণ্টা পূর্ব এশিয়ায় তথাকথিত "উড্ডস্ত হংসপাতি" — জাপানের বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক দুর্ভাগ্যনা এবং এরপরেই প্রথমে Four Dragons (দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, হংকং এবং সিঙ্গাপুর), এবং অবশেষে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া, এমনকি চীনের শক্তিশালী উত্তরণ। তৃতীয়ত বেগান প্রশাসনের 'জর্জী কেইনসিয়বাদ'। এই বাদের সাহায্যে মার্কিন দেশের মন্দা ও বেকার সমস্যার মোকাবিলা, বিশেষ করে জাপান থেকে সরকারের বিপুল পরিমাণ ঋণ গ্রহণ এবং মার্কিন দেশে বিপুল জাতীয় ঋণের বোঝা সৃষ্টি। চতুর্থত মার্কিন স্টক এক্সচেঞ্জে 'ব্লডতি পর্ডতি বন্ড'-এর দাপট। এর গূঢ় অর্থ হচ্ছে বড় বড় কর্পোরেশনগুলি বিপুল পরিমাণ ঋণ গ্রহণ মারফৎ স্বল্পকালীন ফাটকাজাত মুনাফা অর্জনের চেষ্টা, অর্থাৎ উৎপাদনশীল শিল্প থেকে ফাটকাবাজারে পুঁজির চলন। ১৯৮০ ব দশকে পূর্ব এশিয়া ব্যতীত সাবা বিশ্ব আর্থবাহুর ভাবভূবি। এর মধ্যেও আর্থিক ফাটকাবাজদের বিপুল পরিমাণ মুনাফা লাভ হয়েছে, উচ্চ মধ্যবিত্তের একটি শ্রেণী ধৈপে ফলে উঠেছে এবং তাব ফলে সৈবিন পণ্যের বাজার এবং জমিজমার বাজারে মুদ্রাস্ফীতির চাপ বেড়েছে। মুদ্রা ব্যবস্থা ভেঙে পড়ায় বিশ্বের অধিকাংশ দেশ আয়েব ক্ষতিতে এবং মন্দায় ভুগেছে।

১৯৭০ থেকে বিশ্ব আর্থ ব্যবস্থায় তিনটি ঋণক্রম কাজ করেছে, তৃতীয় বিশ্বের এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে তেলের টাকায় ঋণ, মার্কিন সরকারের ঋণ গ্রহণ এবং কর্পোরেশনগুলির ঋণগ্রহণ। প্রতিটি ক্ষেত্রেই ঋণ পরিশোধের সমস্যা দেখা দিয়েছে। অবশেষে, ১৯৯০ সনে জাপানে জমিহুমার শক্তির ফাটকাবাজির বৃদ্ধিতে ফেটে সঙ্কটে সৃষ্টি। বিশ্বের উৎপাদন ক্ষমতা অর্থনৈতিক শক্তির শেষ ঘণ্টা তখন আক্রান্ত। এই হচ্ছে ১৯৯০ দশকের কাহিনী।

১৯৯০-র দশকে পশ্চিম ইউরোপ ঐক্যের প্রয়োজনে যে পদক্ষেপ নিয়েছিল তা হলো ইউরোব সৃষ্টি। এর সাহায্যে মার্কিন দেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ রাষ্ট্রনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করা বড় আর্থিক যে পদক্ষেপ নেওয়ার প্রয়োজন ছিল তা নেওয়া হলো। এ দশকেই ঘটলো তথাকথিত এশীয় সঙ্কট। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এবং চার ড্রাগনের আর্থিক সঙ্কট, তাবপর আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের হস্তক্ষেপ সব মিলে অর্থনৈতিক এক বাজ্ঞনৈতিক বাতাবরণ তখন দুর্ভিক্ষ। এই সঙ্কটের ব্যাপারে একটি বিষয় লক্ষণীয়। তা হলো অবশেষে মুদ্রা সঙ্কটের সমস্যা পূর্ব এশিয়া এবং তৎসংলগ্ন বাষ্ট্রসমূহে গিয়ে আঘাত করলো এবং পরে বর্শিয়া ও ব্রাজিলও আক্রান্ত হলো।

এই প্রক্রিয়ায় ভবিষ্যৎ প্রবণতা কী হবে বলা শক্ত। এটা নিতব করবে আধুনিক বিশ্ব ব্যবস্থার দীর্ঘমেয়াদী বিকাশের ধারাও ওপরে। দীর্ঘমেয়াদী বিকাশে শুধু যে বাণিজ্য চক্রের স্বল্পই বর্তমান তা নয়, তাতে থাকে দীর্ঘকালীন গতি প্রবণতাও। কিন্তু বিকাশ তো অনিদিষ্টকাল ঘটে যেতে পারে না, তাকেও একটা সীমায় এসে প্রতিহত হতে হয়। মনে হচ্ছে প্রধান প্রধান যেসব দীর্ঘকালীন প্রস্তুতা আনাদের এখন গোচরব মধো বয়েছে তারা সবাই একটা সীমাবিন্দুতে ধাবমান। পুঁজির পুঞ্জীভবনে তাবা এক একটা বাধা সৃষ্টি করে চলেছে।

প্রথমে যে প্রবণতাটা উল্লেখযোগ্য তা হলো প্রাকৃত মজুরি স্তর এবং উৎপাদন ব্যয়েব অনুপাত। এই অনুপাত যত কম মুনাফা স্তর তত বেশি। এই অনুপাতকে কমিয়ে রাখতে বিশ্বের সব পুঁজিপতিই পৃথিবীর কোথায় কোথায় কম মজুরিব উৎপাদন এলাকা আছে তার অন্বেষণে

ব্যাপ্ত। এই প্রক্রিয়া তখনই কাজ করে যখন পৃথিবীর নতুন কোথাও না কোথাও উৎপাদনকে স্থানান্তরিত করা সম্ভব। এর জন্য আবার চাই সেই সমস্ত গ্রামাঞ্চল যারা এখনো মজুরি শ্রমের বাজারে প্রবৃত্তি হয়নি। কিন্তু ঠিক এই জায়গাটিই আজ লুপ্ত পথে এবং এতে আগামী ভবিষ্যতে মুনাসফতবের উপর চাপ ক্রমাগত সেড়েই চলবে।

দ্বিতীয় যে দীর্ঘকালীন প্রবণতাটি নজর কাড়ছে তা হলো উৎপাদন ব্যয়। এই ব্যয় শুধুমাত্র উপাদান ক্রয়জনিত ব্যয় নয়, উপাদান সাফাই ব্যয়ও বটে। আবর্জনা সাফাইয়ের ব্যয়কে কমানোর জন্য প্রায়শই আবর্জনা খাল, বিল, নদীতে ফেলে আসা হয়, যথা রাসায়নিক বিস্ময় পদার্থ। আবর্জনা খালসের এই উপায় ততদিনই অবলম্বন করা যাবে যতদিন অব্যবহৃত জায়গার হর্দিশ মিলবে যেখানে আবর্জনা ফেলা যায়। ব্যয় লাঘবের এই ধরনের উপায়ান্তর পাওয়া যাবে যতদিন না দূষণ করার জন্য নদী মিলবে বা কেটে ফেলার মতো গাছপালা থাকবে। এতো আর অনন্তকাল ধরে চলতে পারে না। অতএব সময় আসে যখন সব ব্যয়ভারই আভ্যন্তরীণ উপায়ে বহন করতে হবে কিন্তু তার অর্থ আবার মুনাসফত ওপরে চাপ।

পক্ষান্তরে, পবিশোধন অভিযানের বা জৈব পুনরুজ্জীবনের সমস্ত দাখিল সবকারকে এ কভাবে পালন করতে হয় তা হলে চাপ পড়বে কর ব্যবস্থাপন ওপরে। আজকাল শিক্ষা, স্বাস্থ্য মানুষের জীবনব্যাপী আয়ের আশ্বাস ইত্যাদি জনদাবিদুলির চাপ সরকারকে সহ্য করতে হয়।

এই দাবি আজ বিশ্বজুড়ে এবং এই দাবি আজ বিশ্বের সব দেশের উর্ধ্বগামী।

অতএব পুঁজিবাদীদের পুঁজি পুঞ্জীভূতকরণের ক্ষমতা আজ তিন ধরনের বাধার সম্মুখীন। বহুদিন আগে সুমটার বলেছিলেন, ব্যর্থতা নয় সাফল্যের কারণেই পুঁজিবাদ ভেঙে পড়বে। এই ভবিষ্যৎ বাণীর বহু দৃষ্টান্তই আজ আমাদের সামনে উপস্থিত। পুঁজিবাদের যে সাফল্যের পুঁজির ক্রম পুঞ্জীভবনের সহায়ক হওয়ার কথা আজ তাই কাঠামোগত প্রতিবন্ধকে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে।